

Supplementary Material: Financial credit risk measurement using a binary classification model.

APPENDIX 3: INTERVIEW FOR OPERATING STAFF

Jefe Operativo Senior (JO), zona costa.

Jefe Operativo Junior1(JOj1), zona sierra centro.

Jefe Operativo Junior2(JOj2), zona sierra norte.

Jefe Operativo Junior3(JOj3), zona sierra sur.

¿Cómo afecto la integración de la herramienta web para el análisis crediticio?

JO. A los colaboradores de la zona costera, al inicio se le hizo un poco difícil pero luego de explicarle detalladamente, el aplicativo resulto fácil de usar.

JOj1, JOj2, JOj3. Los colaboradores de la sierra todos lograron utilizar la herramienta, es muy intuitiva y solo hay que ingresar datos.

¿La utilización de la herramienta es compleja?

JO. La herramienta no es compleja, es fácil de usar.

JOj1, JOj2, JOj3. No la herramienta es muy intuitiva y de fácil uso.

¿Las variables o datos de entrada abarcan toda la información necesaria para un análisis crediticio?

JO. Si, en realidad abarca todo lo que internamente revisamos, la única falla, pero ya parte de nosotros es la veracidad de los datos, si se ingresa datos erróneos el resultado será erróneo.

JOj1, JOj2, JOj3. Estamos de acuerdo con lo que dice el JO, ya sale de las manos de nosotros y obviamente de la herramienta.

¿Agilizó el tiempo de respuesta a un socio, a la hora de entregar un crédito?

JO. Al momento de ingresar los datos de entrada de la herramienta y dando clic en el botón de predecir genera un resultado rápido que eso validamos con una base de conocimiento almacenada con los años y

efectivamente da el mismo resultado, a excepciones de algunos que ya depende de la veracidad de los datos.

JOj1, JOj2, JOj3. Había mucha expectativa con los resultados que arrojaba, pero de igual manera se realizó un sondeo con las bases de conocimiento y efectivamente hay un grado alto de veracidad.

Análisis:

Se evidencia que la herramienta generada en el trabajo de investigación ha generado expectativas grandes, ya que los Jefes Operativos siendo expertos en el tema abalizan que hay un grado alto de certeza de resultados entre la herramienta y las bases de conocimiento almacenados.

Jefe Operativo Senior